

ОПЫТ ЦИФРОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКОВ ТАШКЕНТА ВРЕМЕН ТЮРКСКОГО КАГАНАТА

Т.С. Нурулин

Ташкентский Архитектурно-Строительный Университет,
Самостоятельный исследователь (PhD), Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927276>

Аннотация. В данной работе представлен опыт реконструкции, сохранившихся на территории современного Ташкента, раннесредневековых памятников Ханабадтепа, Актепа Юнусабад и Актепа Чиланзар. Эти памятники были возведены и функционировали в период V-VIII вв. н.э., когда Ташкентский оазис находился под властью тюркских каганов и тюркских правителей Чача. В статье также рассмотрены особенности архитектуры этих памятников, затронуты вопросы их сохранения и превращения в объекты туризма.

Ключевые слова: Ханабадтепа, Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар, Ташкент, Тюркский каганат, 3D-реконструкция, архитектура, музеефикация.

3D-реконструкции. По часовой стрелке: Ханабадтепа, Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар I периода, Актепа Чиланзар VI периода (рек. авт.).

В 551 г. н.э. тюрки образовали Тюркский каганат и спустя десятилетие проникли в Чач. VI-VIII вв. н.э. – период правления тюркских династий в Согде, Чаче и Уструшане. В конце этого исторического этапа эти области входят в состав Западно-Тюркского каганата [5]. Подтверждением этому являются монеты с тюркскими именами, которые находят на территории городищ Ташкента, таких как Ханабадтепа, Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар, Мингурик. Больше всего материалов этого периода находят на Ханабадтепа. В этой связи рассмотрим особенности архитектуры этих раннесредневековых городищ и на основании археологических данных реконструируем их.

Ханабадтепа - городище на юге Ташкента. Датировано второй половиной VI в. н.э. – XIII в. н.э. [3]. Расположено на одноименной улице Ханабад, между станциями метро «Ханабад» и «Курувчилар». По территории городища в месте, где был расположен ров цитадели, проложена дорога, которая делит памятник на две части, большая из которой (шахристан) занята кладбищем с мечетью Хонободтепа. Восточный край Ханабадтепа (цитадель), расположенный на противоположной стороне дороги, интенсивно осваивается под сельское хозяйство и используется, в том числе, в качестве автобазы.

Но еще в начале прошлого столетия планировка городища хорошо читалась по микрорельефу. Огромную ценность представляет схематический план Ханабада, составленный М.Е. Массоном. По нему видно, что памятник представлял собой почти квадратное в плане городище с башнями ориентированное углами по сторонам света (530-540 м), с прямоугольной цитаделью с башнями в его восточном углу [3].

Цитадель представляет собой прямоугольное строение 104x80 м [3] с пристроенными по его углам круглыми башнями. В центре всего строения расположен большой прямоугольный двор, по периметру которого находятся узкие помещения (гребенчатая планировка). Вход в сооружение расположен с юго-западной стороны. По периметру все здание обведено галереей, в которую ведут проходы. Очевидно, что в стене этой обводной галереи были бойницы стреловидной формы, в духе тех времен.

Авторы раскопок полагают, что планировка цитадели Ханабадтепа отличается от других аналогичных построек Средней Азии, но все же отмечают отдельные элементы схожие с Актепой Юнусабад. По их мнению, цитадель Ханабада имеет прямое военно-оборонительное значение, что отличает ее от других среднеазиатских цитаделей, в которых находят жилые и парадные комнаты. Авторы также допускают, что в цитадели содержался постоянный военный гарнизон в составе 200-250 человек [3].

Изначально мы полагали, что в настоящее время, нет возможности сохранения Ханабадтепа, так как территория памятника занята под кладбище, но изучив спутниковые снимки и сопоставив их с планами М.Е. Массона, Э.В. Ртвеладзе и Л.Л. Ртвеладзе мы увидели, что цитадель городища, расположенная на противоположной стороне дороги еще сохраняет свои очертания. Четко видно всхолмление восточного угла Ханабадтепа, на котором сегодня обустроены огороды и автобаза. В этой связи предлагаем сохранить данный участок, освободив его от стоянки грузовых автомобилей. С целью защиты цитадели, вокруг памятника необходимо установить ограждение, а над руинами возвести навес от осадков. У входа, который расположится как раз возле ханабадской дороги, можно будет установить информационный щит с информацией о памятнике и графической реконструкцией цитадели Ханабада. Эти минимальные меры будут способствовать тому, что памятник смогут посещать горожане и гости столицы и это несомненно приведет к развитию туризма города Ташкента.

Актепа Чиланзар – археолого-архитектурный памятник Ташкента, расположенный в Шайхонтохурском районе близ площади Актепа. В настоящее время памятник Актепа Чиланзар представляет собой оплывший глиняный холм. Археологи выделяют шесть строительных периодов с V в. н.э. по VIII в. н.э. [1]. Актепа Чиланзар I-II периода представляет собой почти квадратное (14X13,6 м) в плане строение с пристроенными по его углам овальными башнями с узкими прямоугольными бойницами. Актепа Чиланзар этого периода определен археологами как храм огня [6]. Здание имеет гребенчатую планировку. Фасады оформлены врезным декором в виде перевернутых треугольников [6]. Актепа Чиланзар I-II периода входит в круг аналогичных строений, распространенных в исторических областях Чача, Уструшаны, Согда и Бактрии. В III периоде к существующему зданию пристраивается одноэтажное строение с северной стороны (29,4X25,9 м) [1]. В VI периоде предыдущие здания оказываются в теле высокой платформы храма предков, т.е. он возводится над ними. Новое строение в плане представляло собой прямоугольный двор, по периметру обведенный толстыми стенами с нишами (36,9X29,7 м) [1]. Сохранились две стены с семью и пятью нишами, соответственно. Реконструировав

полный план, получаем 23 ниши, 4 закрытых угловых помещения, вход, алтарь. Актепа Чиланзар – уникальный памятник Ташкента, который нуждается в защите. В этой связи предлагается музеефицировать данный объект и сохранить его для будущих поколений [2].

Актепа Юнусабад - это укрепленная усадьба и летняя резиденция правителя, состоящая из замка с донжоном и дворца V-VIII вв. н.э [6]. Расположен памятник на 17 квартале Юнусабадского района города Ташкента. В настоящее время памятник Актепа Юнусабад представляет собой оплывший глиняный холм [4]. Летняя резиденция правителя Актепа Юнусабад состоит из двух основных частей, объединенных двором: замка и дворца [6]. Замок поднят на высокой платформе и обведен по четырем сторонам оборонительными стенами, внутри которых по всему периметру ведет обводная галерея. По углам замка расположены прямоугольные башни с внутренними круглыми помещениями. Основной доминантой замка является прямоугольная башня (донжон), расположенная в юго-западном его углу. Фасад украшали ступенчатые зубцы, завитки и круги с крестообразными прорезями [6]. Еще несколько лет назад территория вокруг памятника была свободной от современных построек. Сегодня она активно застраивается частными жилыми домами без соблюдения охранных зон. В этой связи предлагается музеефицировать данный объект [2].

Заключение. Изучив архитектурные особенности раннесредневековых памятников Ташкента, автором данной работы были выполнены их 3D-реконструкции, основанные на археологических материалах. Странно, что в XXI веке исторические объекты, имеющие ценность в масштабе всего региона, и находящиеся в столице, заброшены. Учитывая важность данных объектов культуры, предлагается музеефицировать их с целью сохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. [1] Древний Ташкент. Отв. ред. канд. истор. наук И. Ахраров. Т., «Фан», 1973. – 144 с. с ил.
2. [2] Древний Ташкент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://civiltashkent.blogspot.com/>
3. [3] Древности Ташкента. (Отв. Ред. Акад АН УзССР Я.Г. Гулямов.) Т., «Фан», 1976. – 132с. с рис.
4. [4] Нурулин Т.С. Виртуальная реконструкция замка Актепа Юнусабад // Архитектура и строительство Узбекистана. – Ташкент, 2021. - № 2-3. – С. 24-31.
5. [5] Ртвеладзе Э.В. Историческое прошлое Узбекистана: (Краткий историко-археологический очерк) / Э.В. Ртвеладзе. Т.: Зар Калам, 2005. – 172 с.
6. [6] Филанович М.И. Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. – Ташкент: Узбекистан, 2010. – 312 с.